

CONTENTS

1	Application of Digital Cartography in Morphometric Analysis of Surli Basin of Karadtahasil Dr. R. R. Gharge
2	Application of Digital Cartographic Technique in Environmental Conservation Dr. Tilekar Sharad Balasaheb
3	Land Use and Land Cover Analysis of Baramati Tehsil of Pune District (2008 & 2013) Mr. Hanumant Sanap, Dr. Subhash Karande, Dr. Parag Khadke
4	Carbon Sequestration: A Case Study of College Campus of Rayat Shikshan Sankul, Satara. Miss. Londhe Milan, Dr. Zodage S. B.
5	Digital Cartography and its Use in Rural Economy. Mr. Ganesh Adinath Tekale , Mr. Kishor Gajanan Sutar
6	Digital Cartography for Resource Management Dr. D. B. Karnik
7	Significance of Digital Mapping In Land Use Land Cover Studies Dr. Avinash Narayan Shelar
8	A Geographical Analysis of Centrality and Hierarchical Spatial Organizational Ordering of Rural Market Centre in Wai Tahsil Dr. Rathod S. B.
9	Economics of Tobacco Cultivation In Kodani Village of Chikkodi Tahsil of Karnataka: A Geographical Analysis Dr. Vijay D. Gaikwad, Mr. Prashant S. Kumbhar
10	Land Use Analysis Using Gis And Remote Sensing: A Case Study of Panvel Tehsil, Raigad District, Maharashtra, India Mr. Suhas Y. Divekar, Mrs. Shaila P. Hajare
11	Levels of Infrastructural Development In Kolhapur District: A Geographical Study Mr. B. B. Ghurake, Prof. H. L. Deshmukh
12	The Situation of Climate affect on Grapes Cultivation In Sangli District Mr. Pravin R. Jadhav
13	Socio-Economic Development of Street Vendor's A Case Study of Satara City Miss. Kashid Ashwini Ramchandra, Mrs. Kevate Bholenath Manmath, Miss. Patil Madhavi
14	The Demographic Characteristics of Karad Taluka In Satara District Prof. Shri Sakat S. J., Dr. S. B. Zodage
15	Change Detection in Land Use and Land Cover Pattern of Phaltan Tehsil of Satara District (2008 & 2013) Miss. Pooja Khandare, Mr. Hanumant Sanap, Dr. Suresh Zodage
16	Problem And Prospectance of Passengers Road Transportation in Satara City Miss. Karishma Gavali, Dr. Suresh Zodage
17	Morphometric Study of The Availability of Ground Water in The Villages in Kelghar Circle of Jawali Tahsil (Satara) Miss. Bhosale Ashwini, Miss. Kolekar Manisha, Dr. A. S. Patil
18	A Geographical Study of Development of Agro-Tourism in Satara Tahsil Miss. Smita Arun Patil., Miss. Vidyarani Balaso Apugade, Mrs. Sagar Sanjay Rathod
19	Identification of Change in Land Cover Pattern of Wai Tahsil Mr. Koleker S. V., Miss. Patil Rohini
20	Gis Based Rural Road Network and Accessibility for Development Planning in Medha Circle of Jaoli Tehsil Dr. S.B.Zodage, Dr. Vinod Pawar

21	A Study of Watershed Development Programme in Sangli District: A Geographical Analysis Sonawane R.A., Dr.Veer V.R.
22	Types of Rural Settlement in Jaoli Tahsil of Satara District: A Geographical Study S. Y. Gavali, Dr. S. B. Zodage
23	Stop Production Pratapgad Cooperative Industry Geographical Study Shirke Prashant Shivaji, Ganesh Waman Pawar
24	The Demographic Characteristics of Karad Taluka in Satara District Prof. Shri Sakat S. J., Dr. S. B. Zodage
25	Status of Plastic Product Industries Owners in Satara Tehsil Dr. S. S. Thorat , Dr. M. B. Potdar
26	Digital Cartography and Watershed Management Smt. Sonar Manuja Bhaskar
27	Socio-Economic Development of Kolhapur District, Maharashtra Pore Abhijit V., Mote Yuvraj S.
28	Socio-Economic Status of Milk Producers in Phaltan Tahsil of Satara District Dr. K.S.Surwase,, Dr. S.B.Zodage,
29	Study of Hierarchy of Rural Settlement in Satara District Dr. B. S. Naiknaware, Dr. V. L. Jawan
30	A Systematic Geographical Study of Age Composition in Osmanabad District (Ms) Mr. Ingale Vaibhav Bhagwat
31	Role of Infrastructural and Institutional Factors in The Recent Transformation of Agriculture in Solapur District Dr.D.N.Ligade, Dr.G.U.Todkari, Dr.V.C.Dande
32	बीड जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्राची सद्यस्थिती धनराज रावसाहेब विक्कड
✓ 33	सोलापूर शहरातील गड्डा यात्रा : एक भौगोलिक अभ्यास डॉ.डी.एन. लिगाडे, श्री मल्लिनाथ बी. कलशेट्टी
34	पश्चिम महाराष्ट्रातील लिंग गुणोत्तराचा भौगोलिक अभ्यास डॉ. जी.यु.तोडकरी, कु.रुपाली पी. चौलगी
35	सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा भौगोलिक अभ्यास डॉ.डी.एन. लिगाडे, कु. मना ए. शेख

The accountability of the research matter articulated in this journal is entirely of the author(s) concerned. The view expressed in the research papers/articles in this journal does not essentially correspond to the views of the publisher/editor. The publisher/editor of the journal is not liable for errors or any consequences arising from the exercise of information contained in it.

“Digital Cartography for Resource Management”
28 March, 2018

सोलापूर शहरातील गड्डा यात्रा: एक भौगोलिक अभ्यास

प्र. डॉ. डी. एन. लिगाडे

सहाय्यक प्राध्यापक

भूगोल विभाग

शासनाचे कला व शास्त्र महाविद्यालय, सोलापूर

श्री. मलिननाथ जी. कलशेट्टी

एक सहाय्यक

भूगोल विभाग

शासनाचे कला व शास्त्र महाविद्यालय, सोलापूर

सारांश :-

प्रस्तुत संशोधन लेख हे "सोलापूर शहरातील गड्डा यात्रा: एक भौगोलिक अभ्यास" या विषयावर आधारित आहे. या संशोधन लेखामध्ये सोलापूरमधील गड्डा यात्रेवरून येणाऱ्या पर्यटकांच्या व्यवस्थापनेचा अभ्यास करून समाधान निर्देशांक काढण्यात आला आहे. याचा अभ्यास करताना पर्यटकांकडून १०० अनुसूची भरून घेण्यात आली. पर्यटकांच्या निवास व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, भाजन व्यवस्था, स्थानिक लोकांचे सहकार्य, दर्शन रांगची व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पाकिंग व्यवस्था इ. व्यवस्थापनेचा अभ्यास केला आहे. यामध्ये पर्यटकांनी दर्शन रांगच्या व्यवस्थेला सर्वात जास्त पसंती दिली असून सर्वांत कमी पसंती ही निवास व्यवस्थेला दिलेली आहे. सोलापूर हे एक पर्यटन स्थळ निर्माण होत असून चांगल्या प्रकारच्या सवासुविधा पुरविण्यावर शासनाने भर दिले पाहिजे. उपलब्ध माहितीनुसार रस्त्यांची दुरुवस्था व प्रदूषण ही एक मोठी समस्या असून शासनाने याविषयी वेळ निघून जाण्यापूर्वी उपाययोजना आखले पाहिजेत.

बोजसंज्ञा :- वायु प्रदूषण, इलेक्ट्री, निवास व्यवस्था

प्रस्तावना :-

पर्यटन हा भूगोलाचा असा अंग आहे की, जो आर्थिक गतीशीलतेचा सहाय्यक आहे. पर्यटन हा एक स्वतंत्र व्यवसाय तर आहेच शिवाय अन्य उद्योगांना सहाय्यकही आहे. या शाखेमध्ये भू-तलावरील प्राकृतिक व सांस्कृतिक विविधतेचे निरीक्षण करून योग्य क्रमबद्ध तसेच शास्त्रोप पध्दतीने ज्ञान प्राप्त करणे, वातावरण बदल व चांगले स्वस्थ प्राप्त करणे इ. गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.

महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर ही वैभवनगरी आहे. या नगराला सिध्देश्वर, रुपाभवानी तसेच पंढरपूर, अक्कलकोटमधील स्वामीं समर्थ अशा देवसंतांचे आश्रित्य लाभला आहे. तसेच या जिल्ह्यात भगवंत मंदीर (बाशी) कोटणास स्मारक, माळटोळ फर्शा अध्यापण, डाळींब संशोधन केंद्र इ. पर्यटन स्थळे आहेत.

सोलापूर शहराच्या मध्यभागी श्री. सिध्दरामेश्वर देवस्थान आहे. सिध्देश्वर मंदीर परिसरात दरवर्षी मकर संक्रातीला गड्डा यात्रा भरते. या यात्रेला श्रद्धाळू व भक्त दूर अंतरावरून येतात. ही यात्रा १३ जानेवारी पासून भरते व जानेवारीच्या शेवटपर्यंत चालते. या कालावधीत सोलापूरकरांना व बाहेरून येणाऱ्या भाविकांना विविध समस्या उद्भवतात. याच कालावधीत जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात इलेक्ट्री म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भव्य प्रदर्शन भरते. या प्रदर्शनासाठी अनेक लोक मोठ्या प्रमाणात भेटो देतात. त्यामुळे येथे ध्वनी प्रदूषण, हवा प्रदूषण व वाहतूकीचा समस्या मोठ्या प्रमाणात होतो.

उद्दीष्टे :-

कोणतेही संशोधन करत असताना त्यास निश्चित असं उद्दिष्ट असते. हे निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न या संशोधनात केला आहे. या संशोधनाची उद्दीष्टे पुढील प्रमाणे

१. गड्डा यात्रेत येणाऱ्या पर्यटकांच्या व्यवस्थापनेचा अभ्यास करणे.
२. सिध्देश्वर मंदीर व गड्डा यात्रेला आलेल्या पर्यटकांचे समाधान निर्देशांक काढणे.

अभ्यास पध्दती :-

प्रस्तुत संशोधनातील "सोलापूर शहरातील गड्डा यात्रा: एक भौगोलिक अभ्यास" करण्यासाठी प्राथमिक माहिती गोळा करण्यासाठी अनुसूचीचा वापर करण्यात आला असून त्याच्या आधारे सिध्देश्वर गड्डा यात्रेला व सिध्देश्वर मंदिराला भेटो देणाऱ्या पर्यटकांकडून अनुसूची भरून घेण्यात आली. एकूण १०० इतकी अनुसूची भरण्यात आली आहे. त्या सिध्देश्वर मंदिर व गड्डा यात्रेस भेटो देणाऱ्या पर्यटकांकडून प्राप्त केलेली माहिती योग्य त्या सारणीत वर्गीकरण करून विविध तक्ते तयार केलेले आहेत. तसेच समाधान निर्देशांक काढण्यात आला आहे. तसेच त्यावरून केलेले समस्या जाणून घेऊन उपाययोजना सूचविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आलेले निष्कर्ष स्पष्ट करण्यासाठी संगणकामधील Auto CAD, Microsoft Exel, Q GIS व SAGA या संहिताचा वापर करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार समाधान निर्देशांक काढण्यासाठी खालील सूत्राचा वापर करण्यात आला.

$$S_{li} = \frac{\sum M_i \times N_i}{N}$$

S_{li} - 'अ' घटकाचा समाधान निर्देशांक

M_i - 'अ' घटकाचा समाधान निर्देशांक मूल्य

Ni - 'अ' घटकाचा समाधान निर्देशांक पर्यटकांचो संख्या**N- एकूण पर्यटकांचो संख्या**

या सूत्राच्या आधारे समाधान निर्देशांक काढण्यात आला आहे.

अभ्यास क्षेत्र :-

प्रस्तुत अभ्यासासाठी सोलापूर शहरातील प्रसिध्द सुवर्ण सिध्देश्वर मंदीर व गड्डा यात्रेचो निवड करण्यात आलो. सोलापूर शहर हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख शहर आहे. सोलापूर शहरात प्रशासकीय मुख्यालय आहे. सोलापूरला कापड गिरण्यांचे शहर म्हंटले जाते. विडी उत्पादनात सोलापूर महाराष्ट्रात पहिला क्रमांकावर आहे. तर सोलापूरचो चादर सर्वत्र प्रसिध्द आहे.

सोलापूर शहराचा अक्षावृत्तीय विस्तार $19^{\circ}40'$ उत्तर व रेखावृत्तीय विस्तार $74^{\circ}46'$ पूर्व आहे. हे शहर समुद्रसपाटीपासून साधारणत: 454 मी उंचावर आहे. सोलापूर शहराचे क्षेत्रफळ 196.50 चौ. किमी. असून 2011 च्या जनगणनेनुसार सोलापूर शहराचो लोकसंख्या 9,49,442 इतको आहे. सोलापूर शहराचे हवामान विषम उष्ण व कोरडे आहे.

सोलापूर शहराला विविध ऐतिहासिक, धार्मिक व सामाजिक वारसा प्राप्त झाला आहे. तसेच सोलापूर महानगरपालिकाकडून विविध संस्थाकडून या सर्व पर्यटक केंद्राचा विकास होत आहे. तसेच या ठिकाणां रोज अनेक पर्यटक मोठ्या संख्येने भेटो देतात. त्यामुळे हे एक प्रसिध्द पर्यटन स्थळ होणार असल्याचे दिसून येते. या कलेल्या संशोधन लेखातून या दुर्लक्षित पर्यटन स्थळ व धार्मिक स्थळावर प्रकाश टाकण्याचा उद्देश व याच बरोबर तेथील अपुन्या सेवा-सुविधा जाणून घेऊन विकासा संदर्भात विचार करण्यात आला आहे.

विषय विवेचन :-

सोलापूर या शहरातील सिध्देश्वर यात्रेस भेट देणाऱ्या निवडक पर्यटकांचे समाधान निर्देशांक काढले आहेत. समाधान निर्देशांक काढण्यासाठी पर्यटकांकडून 100 अनुसूची भरून घेतली आहे. यामध्ये 92 पर्यटक हे परराज्यातून आल्याचे दिसून आले. यामध्ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या मुख्य राज्यातून पर्यटकांचो संख्या जास्त होती. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे 91 टक्के पर्यटक हे आपल्या कुटुंबासमवेत आल्याचे दिसून आले. या आलेल्या पर्यटकांना येथील असणाऱ्या सेवा-सुविधा कशा पध्दतीच्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी अनुसूचीच्या माध्यमातून माहिती मिळविली. यासाठी अनुसूचीनुसार गुणतालीका ठरविण्यात आली आहे. या गुणतालीकेमध्ये उत्कृष्ट, चांगला, समाधानकारक, असमाधानकारक असे चार गट तयार केले आहे. या गटाच्या सहाय्याने एकूण 8 महत्वाच्या व्यवस्थापन प्रकाराचो निवड करण्यात आलो. त्यामध्ये 1) निवास व्यवस्था 2) वाहतूक व्यवस्था 3) भोजन व्यवस्था 4) स्थानिक लोकांचे सहकार्य 5) दर्शन व्यवस्था 6) पार्किंग व्यवस्था 7) स्वच्छता 8) सुरक्षा व्यवस्था या प्रकारांच्या सहाय्याने त्या-त्या प्रकारानुसार व्यवस्थापनाचे पर्यटकांचो गुण दिलेले आहेत.

प्रस्तुत संशोधनातून पर्यटकांचा समाधान निर्देशांकासाठी प्राथमिक सामग्री गोळा करून ती माहिती योग्य त्या स्तरांत वर्गीकरण करून विविध टबल व रकाने तयार केल्ले आहे. तसेच धार्मिक पर्यटन स्थळां विविध माहिती गोळा करून तसेच तेथील ठिकाणां निसर्गरम्य वातावरणात आपले राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यात लोक पर्यटनासाठी आल्याने भेटनेसाठी लोकांचे निर्णय या मंदिरातील माहिती त्यांनी आपल्या तऱ्हेने दिले आहे. तेथे दिलेल्या योग्य माहिती तेथील अडचणींचा शोध घेतलेला आहे.

धार्मिक पर्यटन स्थळां पुरविला जाणाऱ्या सेवा व सुविधा जाणून घेऊन योग्य ती उपाययोजना करण्यासाठी समाधान निर्देशांक काढण्यात आला आहे.

पर्यटन गुणतालीका :-

सदरचा संशोधन लेख पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक व्यवस्थापनेला 1 ते 10 गुण देण्यात आले. यासाठी 100 अनुसूची भरून घेण्यात आले. त्या 100 अनुसूचीचे खालील प्रकारचे विभागणी करण्यात आली.

तक्का 1 : पर्यटन गुणतालीका (व्यवस्थेनुसार)

अ.क्र.	व्यवस्थापनेचे प्रकार गुण →	उत्कृष्ट					चांगला					समाधानकारक		असमाधानकारक	
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0		
1	निवास व्यवस्था	6	4	2	12	4	1	1	0	0	0				
2	वाहतूक व्यवस्था	14	10	4	24	24	10	3	3	1	1				
3	भोजन व्यवस्था	16	12	6	24	20	4	3	2	1	1				
4	स्थानिक लोकांचे सहकार्य	24	4	4	20	24	6	6	2	1	1				
5	दर्शन व्यवस्था	32	12	10	16	16	9	3	0	0	0				
6	सुरक्षा व्यवस्था	14	9	4	32	16	10	4	1	1	0				
7	स्वच्छता	12	4	4	32	16	16	10	2	1	1				
8	पार्किंग व्यवस्था	10	4	4	24	14	6	4	2	1	1				

स्त्रोत : संशोधकाने स्वतः पूर्ण करून केले.

बरील व्यवस्थेनुसार पर्यटकांची समाधान गुण तालिका तयार करण्यात आली. यात गुणांची १० पैकी उत्कृष्ट गुण (८ ते १०), चांगले गुण (६ ते ७), समाधानकारक (४ ते ५), असमाधानकारक (१ ते ३) गुण अशा गुण फळत वापरून निवडलेल्या स्थळांच्या व्यवस्थापनाचे अभ्यास केले.

तक्ता क्र. १ नुसार सर्वांत जास्त लोक दर्शनव्यवस्था उत्कृष्ट असल्याचे मत व्यक्त केले. बरील तक्रारदारून पर्यटकांच्या पर्यटनांचा सरासरी गुण तक्ता दिले असून ते तक्ता क्र. २ मध्ये दर्शविण्यात आलेले आहे. सरासरी गुणदर्जा ठरवित अमतांना त्या त्या गटातील वज्रैचा सरासरी काढण्यात आला आहे व ते तक्ता क्र. २ मध्ये दाखविण्यात आला आहे.

पर्यटन सरासरी गुण तक्ता :-

या तक्त्यामध्ये पर्यटकांच्या एकूण गुणांची बरील करून ते व्यवस्थापनेनुसार मांडणी करण्यात आली. यामध्ये काही पर्यटक हे फक्त एका दिवसासाठी यात्रेस येत असल्याने ३० पर्यटक हे निवासव्यवस्थाबाबत आपले मत सांगितले आहे. एकूण आठ व्यवस्थापनेपैकी दर्शन रांगेची व्यवस्था व स्वच्छता या दोनच प्रकारच्या व्यवस्थापनेला सर्व पर्यटकांनी आपली मते व्यक्त केले आहेत.

तक्ता २ : पर्यटकांची सरासरी गुण

अ.क्र.	व्यवस्थापनेचे प्रकार	उत्कृष्ट	चांगला	समाधानकारक	असमाधानकारक	एकूण
१	निवास व्यवस्था	१२	१६	२	०	३०
२	वाहतूक व्यवस्था	२९	४९	१३	५	९६
३	भाजन व्यवस्था	३६	४५	८	४	९३
४	स्थानिक लोकांचे सहकार्य	३२	४५	१४	४	९५
५	दर्शन रांगेची व्यवस्था	५४	३४	१२	०	१००
६	सुरक्षा व्यवस्था	२९	५०	१५	२	९६
७	स्वच्छता	२०	५०	२६	४	१००
८	पार्किंग व्यवस्था	१९	४०	१०	४	७३
	एकूण	२३१	३२९	१००	२३	६८३
	सरासरी गुण	२८.८७	४१.१२	१२.५	२.८७	-
	टक्केवारी गुण	३३.८२	४८.१७	१४.६४	३.३७	-

स्त्रोत: संशोधकाने स्वतः पूर्ण करून केले.

पर्यटकांकडून भरून घेण्यात आलेल्या प्रश्नावलीच्या आकडेवारीचा एकूण व्यवस्थापनेवरून त्यांची सरासरी गुण व टक्केवारी गुण काढण्यात आलेली आहे. यामध्ये सर्वांत जास्त सरासरी गुण चांगल्या प्रकारास देण्यात आल्याचे दिसून येते व सर्वांत कमी सरासरी गुण असमाधानकारकास देण्यात आले. टक्केवारीचा विचार करता चांगल्या क्रमांकास सर्वांत जास्त पर्यटकांची पसंती असल्याचे दिसून येते. कारण २०१७-१८ यावर्षी सुरक्षा व्यवस्था व प्रदूषणावर आळा बसण्यासाठी चांगल्या प्रकारचे नियोजन करण्यात आले होते. याशिवाय मंदिराच्या बांधकामाचे नूतनीकरण होत असल्यामुळे दर्शन रांगेच्या व्यवस्थेमध्येही चांगल्या प्रकारचे नियोजन करण्यात आले होते.

पर्यटकांचा गुणदर्जा :-

सोलापूर शहरातील पर्यटन स्थळावर प्रथमिक स्वरुपात प्रवृत्त भेट देऊन तयार केलेल्या अनुसूचीच्या साहाय्याने त्या पर्यटन स्थळां भेट देणाऱ्या पर्यटकांकडून तथेभल व्यवस्थापन तसेच सेवा-सुविधांबाबत पर्यटकांचा गुणदर्जा ठरविण्यात आला आहे. गुणदर्जा काढण्यासाठी पर्यटकांची संख्या व दिलेले गुण यांची सरासरी काढण्यात आली व ती खालील सारणीत मांडण्यात आले. उपलब्ध माहितीनुसार उत्कृष्टमध्ये सर्वांत जास्त दर्जा स्थानिक लोकांच्या सहकार्यास मिळाले आहे. सर्वांत कमी गुण दर्जा वाहतूक व पार्किंग व्यवस्थेला मिळाले आहे.

तक्ता ३: पर्यटकांचा गुणदर्जा

अ.क्र.	व्यवस्थापनेचे प्रकार	उत्कृष्ट	चांगला	समाधानकारक	असमाधानकारक
१	निवास व्यवस्था	९.३३	६.७५	४.५०	०.००
२	वाहतूक व्यवस्था	९.३१	६.५१	४.७६	२.४
३	भाजन व्यवस्था	९.३३	६.५५	४.६२	२.२५
४	स्थानिक लोकांचे सहकार्य	९.६२	६.४४	४.५७	२.२५
५	दर्शन रांगेची व्यवस्था	९.४०	६.५२	४.७५	०.००
६	सुरक्षा व्यवस्था	९.३४	६.६४	४.६७	२.५
७	स्वच्छता	९.४०	६.६४	४.६१	२.२५
८	पार्किंग व्यवस्था	९.३१	६.६२	४.६०	२.२५

स्त्रोत: संशोधकानं स्वतः पूर्णं करुण कल.

समाधानकारक स्थितीत सर्वांत वर वाहतूक व्यवस्था असून सर्वांत कमी गुणदर्जा निवासव्यवस्थेला देण्यात आला आहे. असमाधानकारक गटाने निवासव्यवस्था व दर्शन रांगेची व्यवस्था यांना गुणदर्जा उपलब्ध होत नसल्याचे आढळले. कारण सर्वांत कमी लाक मुक्काम करीत असल्याने असमाधानस्थितीत कोणतेही पर्यटक नसल्याचे दिसून आले तर दर्शन रांगेची व्यवस्था चांगली असल्याकारणाने कोणतेही पर्यटक याला पसंती दिले नाहीत.

पर्यटकांच्या समाधान निर्देशांक :-

तक्ता क्रं ३ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे पर्यटकांचे समाधान गुण व पर्यटकांचे समाधान निर्देशांक काढण्यात आलेला आहे. यासाठी सर्व व्यवस्थापनेतील गुणांची बेरीज करण्यात आली व नंतर त्यांचे समाधान निर्देशांक काढले. समाधान निर्देशांकानुसार त्याची श्रेणी अथवा क्रम आखण्यात आले व त्यानुसार पर्यटकांच्या पसंती कोणत्या व्यवस्थापनेला आहे. याची माहिती मिळवण्यास मदत झाली.

तक्ता ३ : समाधान निर्देशांक

अ.क्र	व्यवस्थापनेचे प्रकार	समाधान गुण	समाधान निर्देशांक	क्रम
१	निवास व्यवस्था	२२८.९६	२.२८	८
२	वाहतूक व्यवस्था	६६२.८६	६.६२	५
३	भोजन व्यवस्था	६७६.५९	६.७६	३
४	स्थानिक लोकांचे सहकार्य	६७०.६२	६.७०	४
५	दर्शन रांगेची व्यवस्था	७८६.२८	७.८६	१
६	सुरक्षा व्यवस्था	६७७.७६	६.७७	२
७	स्वच्छता	५७८.८६	५.७८	६
८	पार्किंग व्यवस्था	४९६.६९	४.९६	७

स्त्रोत: संशोधकानं स्वतः पूर्णं करुण कल.

प्राप्त केलेल्या आकडेवारीवरून पर्यटकांच्या व्यवस्थापनेच्या समाधान निर्देशांक काढण्यात आलेला आहे. समाधान निर्देशांक काढल्यानंतर असे दिसून येते पर्यटकांनी सर्वांत जास्त पसंती ही दर्शन रांगेच्या व्यवस्थेला दिलेले असून त्याचा समाधान गुण ७८६.२८ व समाधान निर्देशांक ७.८६ इतका आहे. तर पर्यटक सर्वांत कमी पसंती निवास व्यवस्थेला दिला असून त्याचा समाधान गुण २२८.९६ इतका असून समाधान निर्देशांक २.२८ इतका आहे.

निष्कर्ष :-

निष्कर्षांमध्ये गड्डा यात्रेतील समस्या व त्यावर उपाययोजना सुचविण्यात आला आहे.

समस्या:-

१. सोलापूर शहरात गड्डा यात्रेत असणारे मार्ग अरुंद असल्याने कधी-कधी वाहतूकीची कोंडी होत असल्याचे दिसून येते.
२. काही पर्यटक पूजेसाठी आणलेल्या साहित्यामध्ये फुलांचा हार व इतर काही पदार्थ तलावात टाकत असल्याने तलावाचे परिसर अस्वच्छ होत असल्याचे दिसून येते.
३. गड्डा यात्रेत होणाऱ्या आवाजामुळे ध्वनी प्रदूषणाचे परिणाम दिसून येतात. यामध्ये लोकांची गर्दी व तथील विविध साधनांच्या होणाऱ्या आवाजातून प्रदूषण घडून येते.
४. गड्डा यात्रा ही संपूर्ण महिनाभर चालत असल्याने जागोजागी कचरा साचत असल्याने कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट होत असल्याचे दिसून येत नाही.
५. गड्डा यात्रेच्या कालावधीत पर्यटक व वाहनांमुळे धुळीचे प्रमाण वाढून हवा प्रदूषण घडून येते.
६. गड्डा यात्रेच्या कालावधीत पर्यटकांना निवास व्यवस्थेमध्ये राहण्यासाठी छाल्यांची कमतरता होत असल्याने पर्यटकांची गैरसोय होत असल्याचे दिसून येते.
७. सध्याकाळी व रात्रीच्या वेळेला पर्यटकांची गर्दी वाहत असल्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या गर्दीतून चेंगरा-चेंगरी होण्याची शक्यता असल्याने दाबावत पर्यटक बेजबाबदार असतात.

उपाययोजना:-

१. सोलापूर शहरात गड्डा यात्रेसाठी येणारे भाविक पर्यटकांसाठी वाहतूक मार्गाची कोंडी होऊ नये म्हणून रस्ते रुंद करण्यात यावे.

२. काही पर्यटक तलावात फुलांचा हार व इतर खाद्य पदार्थ टाकतात ते टाकू नये यासाठी जनजागृती करावं व त्या ठिकाणी पोस्टर्स लावण्यात यावे.
३. ध्वनिप्रदूषण होऊ नये यासाठी काचटे प्रतिबंधक उपाययोजना करायला पाहिजे आणि आवाज विशिष्ट मर्यादेपर्यंत पाहिजे.
४. गड्डा वात्रेत येणाऱ्या भाविक पर्यटकांसाठी भव्य मोठ्या प्रमाणात मैदानात पाकिंगची सोय करण्यात यावी.
५. वाहेरून येणाऱ्या भाविक पर्यटकांसाठी निवास व्यवस्थेची सोय करण्यात यावी.
६. गड्डा वात्रेदरम्यान निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची वेळोवेळी विल्हेवाट लावावी.

संदर्भ सूची:-

१. Agrawal S.K. & Raina A.K. (2004) : "The essence of tourism development" Sarup and Sons, New Delhi.
२. Aparna Raj (2004): "Tourist Behavior-A psychological Perspective", Kanishka publisher Distributors, Ansari Road, Darya Gang, New Delhi.
३. Bae-Haeng Cho (1998): "Assessing Tourist Satisfaction-Tourist Recreation Research, Vol. No.23(I), Pp.47-54.
४. Batta K.L.(1989): "Problems and Prospects of Tourism" Printwell Publisher, Jaipur.
५. Chawala R.(2006): "Impact of Tourism", Sonali publication, New Delhi Pp.17
६. J.P.Jagtap (2008): "A Geographical study of Tourism center in Solapur District." Unpublished Ph.D thesis, submitted to Solapur University Solapur.
७. Ligade D.N. & Todkari G.U. (2013): "An Assessment of Satisfaction level of Mangalwedha tourist center, Solapur district.-Maharashtra Geographer". Vol.I(II) Pp.52-58
८. Moutinho, L (1987): "Consumer Behavior in Tourism-Eurpean Journal of Marketing" Vol.9 (spring), Pp.8-17
९. Navale A.M. (1996): "Pandharpur - A study of Pilgimage Tourism", unpublished Ph.D. thesis. shivaji University, Kolhapur.
१०. Paul A.M. (1996): "The Swami of Akkalkot", shree vatavaraksha Devasthan, Akkalkot Pp.132-137.
११. Ryan, A.M. (1996): "Research Tourist Satisfaction-Issues, Concept and Problem", Routledge, Canada and New York.
१२. Selvam, M: "Tourism Industry in India-A study of its growth and development Needs" Himalaya Publishing House, Mumbai.
१३. सोलापूर शहरातील सुवर्ण सिध्देश्वर मंदीर व गड्डा वात्रेमधील सामाजिक व आर्थिक घटकांचा भौगोलिक अभ्यास रांध प्रबंध : (२०१६-१७ वालचंद कला व शास्त्र महाविद्यालय)
१४. श्री. शिवदांगो सिध्दरामेश्वर पुस्तक